

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNESCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. ISTORIA FILOSOFIEI ROMÂNEȘTI DUPĂ DECLARAȚIA P.M.R. DIN APRILIE 1964

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. History of Romanian Philosophy after P.M.R. Declaration form April 1964. The paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism previously initiated by our journal. This time, various books and collections of studies concerning the history of Romanian philosophy, published onward 1964, will be the object of our investigation.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; History of Philosophy

CÂTEVA RÂNDURI DESPRE SITUAȚIA ROMÂNIEI ÎN ANUL 1964

Azi îi fac o mare bucurie câinelui meu:
îi trag o mamă de bătaie
și apoi mă opresc – *Din experiența
crescătorilor și dresorilor*

Celor care, pe când sufereau consecințele luptei de clasă în România deceniilor cinci, șase, și în prima jumătate a deceniului șapte din secolul al douăzecilea, mai aveau răgaz să urmărească ce se întâmplă în politică, *Declarația cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Român în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale adoptată de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din aprilie 1964* li se va fi părut, poate, un miracol. Prin prisma intereselor „clasei muncitoare” din R.P.R., acest document nu reprezintă însă o surpriză, ci un jalon pe traseul marșului spre victorie¹; totuși, nu unul de importanță neglijabilă: intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare a socialismului. O dată ce confiscarea mijloacelor de producție atinsese nivelul vizat de partidul comunist, societatea rămăsese complet dezarmată în fața statului și se putea trece la permanenta ei reorganizare, în conformitate cu planurile elaborate de conducerea partidului. Înfiriparea unor mișcări sociale de înlăturare de la putere a comuniștilor devenea pur ipotetică, așa încât regimul de „dictatură a proletariatului” nu mai era necesar.

„Dictatura proletariatului” devenise chiar o piedică, canalizând o parte însemnată din resursele statului către o severă represiune inutilă, în vreme ce nevoile erau cu totul altele: de reconstrucție economico-socială accelerată, de reducere a rămânerii în urmă a țării față de Apusul capitalist și chiar față de majoritatea țărilor socialiste din Estul Europei².

¹ Pentru asemenea evenimente, cu implicații multiple, vizibile în timp, în jargonul comunist de la noi se folosea cuvântul „cotitură”.

² Curând după Declarația P.M.R. din Aprilie 1964, Constituția R.P.R. din 1952 a fost înlocuită cu una nouă. Modificând numele țării (Republica Socialistă România), noua Constituție accentua desprinderea de trecutul de „dictatură a proletariatului” și intrarea în noul „stadiu” de dezvoltare. Aceași dorință de schimbare o manifestă și partidul, care adoptă de-

Revoluția *socialistă* deja schimbase complet structura economico-socială a țării (Plenara C.C. al P.M.R. din 23-25 aprilie 1962 constată că 93,4% din suprafața agricolă fusese colectivizată și că 3.201.000 familii erau cuprinse în colhozuri. Două zile mai târziu, Marea Adunare Națională convoacă la București 11.000 de țărani, pentru a sărbători evenimentul). Dar revoluția *culturală* (care o însoțea) nu avusese nici timpul, nici forța necesare pentru a transforma la fel de profund planul spiritual. Punerea în funcțiune a unor puternice centrale electrice, întemeierea unor întreprinderi industriale de mari dimensiuni în toate provinciile țării, reconstrucția orașelor, construcția unor noi și, în paralel cu toate acestea, colectivizarea agriculturii, împingeau România pe drumul unui destin ce părea destul de diferit de cel antebelic; pe de altă parte, în mințile și în inimile oamenilor rămăseseră fixate, și se perpetuaseră într-o nouă generație, amintirile vremurilor de dinainte de război și de ocupația sovietică (percepută de majoritatea absolută a populației ca o uriașă catastrofă istorică, căci suferința omenească adusă de ea a fost trăită de mii și mii de familii). Atașamentul (mai mult sau mai puțin conștientizat, dar indiscutabil) față de vremurile acelea, față de valorile, credințele, obiceiurile, tradițiile, istoria, cultura românească în general, constituiau o piedică serioasă în calea procesului de *acceptare* a noului destin socialist. În ciuda comportamentului afișat la vârful partidului, menit să dezmintă evidențele, realitățile erau bine cunoscute acolo.

numirea de Partidul Comunist Român. Schimbarea denumirii (care fusese aleasă în februarie 1948, la anexarea, de comuniști, a Partidului Social-Democrat) este pusă în legătură cu un alt eveniment care ar fi reprezentat, mai demult, o „cotitură” istorică:

La Congresul din 1921, marea majoritate a delegaților a votat transformarea partidului socialist în partid comunist – partid revoluționar al clasei muncitoare care a așezat la baza activității sale învățătura marxist-leninistă.

Nicolae Ceaușescu, *Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congresul al IX-lea al P.C.R. – 19 iulie 1965*, Editura Politică, București, 1965, p. 53

Referința la momentul 1921 nu rămâne simplă retorică, ci formulează clar intenția unui salt peste epoca ocupației sovietice (detestată de majoritatea românilor). Pe seama ocupației este pusă astfel, *tacit*, crâncena „dictatură a proletariatului”, de care partidul tocmai se lepăda. Noua schimbare de nume mai evidențiază o altă (promisă) transformare, prin care partidul lasă să se înțeleagă că va fi cucerit de dorința vie, neprefăcută, a apropiării de popor. „Funcționarea democratică” va bloca, pe viitor, alunecarea spre pedepse excesive și nejustificate a conducerii partidului.

Prin manevra politică complexă (în care se disting clar două momente sau faze: 1. abandonarea tacită a vechii poziții, impopulară, inutilă, fără perspective și 2. adoptarea sonoră a unei poziții noi, cu achiziția simpatiei celor care nu agreau vechea poziție, urmând a o îmbrățișa pe cea nouă), partidul cumula efectele îndelungatei represiuni cu susținerea maselor care-o suportaseră. Nu mai este nevoie să precizăm că între *declarațiile* făcute cu ocazia „cotiturilor” și continua *practică* abuzivă prăpastia rămânea deschisă.

„Critica”, prin care filozofii marxist-leniniști căutaseră să slăbească și să dizolve atașamentul oamenilor față de trecutul lor, nu-și îndeplinise misiunea și apăreau deja suficiente indicii că nici nu va reuși să și-o îndeplinească, cu atât mai mult cu cât principalul ajutor pe care-l primea, de tip polițienesc, nu slujea deloc noii culturi socialiste: mare parte din intelectualitatea interbelică, precum și reprezentanții de vază ai claselor sociale exploatoare (mai precis: cei care aveau o educație peste nivelul mediu al societății) era supusă unor programe de pedepsire, de multe ori constând în detenție grea îndelungată, sfârșită, în destule cazuri, prin asasinat (fizic sau moral). Sistemul de represiune, pus la punct în cele mai mici detalii de conducerea de partid, cu sprijinul ocupantului sovietic, depășea sensibil limitele represiunii (= înăbușirea mișcării de opoziție) claselor exploatoare, atingându-le pe cele ale exterminării (= stârpire, ucidere, nimicire).

În aceste condiții, cu toate că sistemului de învățământ i s-a imprimat un ritm neobișnuit de rapid de dezvoltare – pornind de la nivelul elementar, eradicarea analfabetismului, și ajungând până la nivelul superior, cu precădere tehnic – educația în genere – ridicarea și apoi menținerea societății la un nivel cultural superior celui antebelic, prin dispersia, în societate, a unui număr din ce în ce mai mare de oameni educați (adică: persoane deținând un bagaj peste medie de cunoștințe, idei, deprinderi de comportare, aptitudini de înțelegere și creație etc. care să antreneze o sporire generală a cunoștințelor, deprinderilor, aptitudinilor dorite) – nu a înregistrat, cu indulgență, progrese sesizabile. De fapt, *nivelul educației s-a prăbușit în România „dictaturii proletariatului”*.

În cazul unei societăți preponderent rurale, guvernată de tradiții păstrate din vremi imemorabile (cum fusese România interbelică), raritatea *persoanelor* educate fusese ireproșabil compensată de îndelungata exercitare a tradițiilor (obiceiuri, datini sărbători etc.). Funcția socială a *religiei*, pe atunci, era de a garanta continuitatea în exercitarea tradițiilor, dând indivizilor și societății ca întreg un echilibru pe care tulburări prelungite (războaie, epidemii, foamete, dezastre naturale) nu reușiseră să-l compromită. După ce tulburările luau sfârșit, iarăși și iarăși, societatea reușea să le depășească și să revină la stadiul în care se găsea înainte de debutul lor, dezvoltându-se mai departe. Desigur, fiecare tulburare producea *întârzierea* dezvoltării, iar o serie de tulburări – acumulări ale întârzierilor; faptul că se putea constata o înapoiere față de alte societăți mai norocoase se datora tocmai parcursului istoric dificil. Vechiul stat burghez românesc, de altminteri, avusese ca misiune recuperarea decalajului dintre societatea românească și cele din apusul continentului, confruntate cu o istorie nu la fel de aspră.

Strictețea cu care tradițiile fuseseră respectate în vechea societate (patriarhală, înecată în superstiții, pierdută în seculară stagnare) făcea ca, aparent paradoxal, societatea țărănească să fie *cultă* (= deținătoare a unui nivel ridicat de cunoștințe), deși majoritatea reprezentanților ei nu știau să scrie și să citească. Oamenii nu erau deloc la curent cu marile cuceriri ale științei și tehnicii, însă deprindeau, de la cele mai fragede vârste, datinile comunității lor, le cunoșteau bine, le iubeau, le ocro-

teau și se bucurau împreună de ele. Întreruperea produsă prin revoluția socialistă (mai cu seamă prin colectivizarea agriculturii) în rândurile seculare ale satului ar fi trebuit compensată printr-o preluare înțeleaptă, de către marxism-leninism, măcar a obligațiilor culturale (tradiții, datini etc.) asumate de Biserică față de societatea deja în suferință.

Marxism-leninismul nu tinsese însă către „vârsta înțelepciunii”; el a considerat întotdeauna că trebuie să *distrugă* tot ceea ce venea în atingere cu religia, pentru a *elibera* societatea de propriul ei mod de viață; dar, lovind puternic în acest punct, ceea ce a rezultat n-a fost eliberarea, ci agravarea asaltului asupra societății, venind și dintr-o altă direcție decât cea economică, agresorul sporindu-și mult capitalul de antipatie de care se bucura deja în sate.

În zonele urbane, pe de altă parte, a apărut *urgența* de-a iniția și susține activitatea culturală (nu la fel de bine ghidată de tradiție în trecutul de exploatare precum cea sătească, dar până nu demult înfloritoare), pe care populația muncitorească, în creștere, a orașelor nu (mai) avea resursele materiale și spirituale de-a o genera și perpetua în absența susținerii statului.

N-a fost, așadar, o surpriză: cu cât „critica” materialismului dialectic și istoric devenea mai ascuțită, cu atât reticențele oamenilor față de discursul *filozofic* marxist-leninist creșteau. În pragul Declarației P.M.R. din Aprilie 1964, dincolo de festivitățile inevitabile (v. *supra*), priveliștea revoluției culturale era cea a unei bătălii ciudate, dintre cei care mânau înainte și cei care trăgeau înapoi. Această bătălie ciudată poartă un nume: *dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor*.

„FILOZOFIA” ȘI DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

„Filozofia” (adică marxism-leninismul românesc) a avut mare grijă, pe vremea „dictaturii proletariatului”, să se diferențieze/delimiteze exact de filosofia burgheză (occidentală și românească), pe care a învinovățit-o de toate relele (idealism, misticism, contradicții, ne-științificitate). În schimb, și-a atribuit sieși, cu larghețe, toate meritele (materialism, coerență, sistematicitate, caracter științific).

„Cotitura” (trecerea la noua etapă de dezvoltare a socialismului) a făcut ca atitudinea „filozofiei” față de sine însăși, și față de filosofie în genere, să necesite o reevaluare. Nu înseamnă că rezultatele „criticii” nemiloase săvârșite pe vremea „dictaturii proletariatului” urmau a fi condamnate sau abandonate pe tăcute, uitate (ca vestigii ale unui episod jenant deși, până la un punct, scuzabil), ci că au fost atent revizuite, astfel încât să *concorde mai departe* cu noile obiective stabilite de partid după „cotitură”, contribuind chiar la îndeplinirea noilor obiective.

Este, așadar, vorba de o realiniere la un nou context, în care P.C.R. va beneficia de o oarecare independență în mișcarea comunistă mondială, cu libertățile și obligațiile decurgând din noul statut, nicidecum de un nou început. Nu va fi vorba de un proces asemănător celui prin care, de pildă, vechea Românie își cucerise, în 1877, pe câmpul de luptă, independența de stat, punând capăt unei relații istorice îndelungate, de supunere față de Imperiul otoman, și inițiind o eră nouă, ci de un

proces de afirmare în cadrul unui ansamblu (termenul oficial va fi, de fapt: „sistem”) de țări socialiste și „partide frățești”, luminate toate de „învățătura marxist-leninistă”. Interpretarea „științifică”, de fiecare partid comunist, a acestei învățăături prețioase nu mai trebuia „ratificată” de un „partid frate mai mare”, adică de P.C.U.S., ori de altă instanță asemănătoare (nu exista așa ceva). Ideea unui nou început apare, pe acest fundal, chiar inoportună, presupunând un prealabil sfârșit – ceea ce nu era cazul și nu se dorea, desigur.

De fapt, prin independența recent dobândită, P.C.R. se găsea *constrâns* să facă față la ceea ce numea „epoca contemporană”, adică

o unitate contradictorie și dinamică a unor tipuri diferite de societăți, cu structuri și legături proprii, cu direcții de dezvoltare specifice: *sistemul socialist mondial, sistemul capitalist mondial și țările în curs de dezvoltare*. Ele nu sînt izolate, ci legate într-o rețea de relații, de arii de influență pozitivă – schimb de valori materiale și spirituale –, dar și de ciocnire de interese și de luptă, care fac ca epoca noastră să nu poată fi înțeleasă în afara unității dialectice a societăților ei componente.

Eleonora Nichita, *Epoca contemporană – epoca trecerii omenirii de la capitalism la socialism*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1968, p. 11

Raportarea oamenilor la această unitate contradictorie și dinamică nu are cum să se petreacă direct, nemijlocit:

Nici un grup social și nici un individ nu se poate situa în afara cadrului general al epocii în care trăiește, în afara influenței trăsăturilor acesteia.

Eleonora Nichita, *Epoca contemporană – epoca trecerii omenirii de la capitalism la socialism*, ed.cit., p. 27

„Situarea” grupurilor sociale și indivizilor în cadrul epocii presupune o dublă abordare: un aspect *obiectiv* – plasarea într-un anumit loc de pe suprafața Pământului, apartenența, prin coordonatele geografiei politice, la sistemul socialist, capitalist sau la cel al lumii a treia, și unul *subiectiv* – existența (sau nu) a conștiinței socialiste a grupului social sau a individului situat undeva pe mapamondul format din trei grupuri de țări și sute de societăți.

Conștiința socialistă devine, așadar, o preocupare extrem de importantă a P.C.R., mai ales după „cotitură”. Din felul în care ea este definită decurge atenția pe care trebuie s-o dăm acestei noțiuni atunci când analizăm cele mai diferite aspecte ale dezvoltării sociale, între altele și raportarea la curentele de idei contemporane (marxiste și ne-marxiste) ori valorificarea contribuțiilor filosofice românești moderne de către marxism-leninismul local post-1964:

prin conștiința socialistă înțelegem conștiința socială generată și determinată de existența socială socialistă. Conștiința (socială) socialistă astfel concepută include în sine toate formele istoricește constituite ale conștiinței sociale (cu

excepția religiei), fiecare formă în parte și conștiința socială în ansamblul ei fiind pătrunse de ideologia marxist-leninistă. Cu alte cuvinte, în această accepțiune a termenului, prin conștiința socială socialistă înțelegem viața spirituală (concepțiile politice, juridice, morale, știința filozofia, arta) a societății socialiste. În patria noastră toate aceste domenii ale culturii spirituale se disting prin solida lor fundamentare marxist-leninistă; rolul conducător al partidului comunist se manifestă din plin nu numai în viața economică și spirituală, în toate compartimentele științei, filozofiei, artei; funcția culturală și educativă a statului socialist creează cadru favorabil înfloririi științei, artei, culturii socialiste.

Nicolae Kallós, *Existență socialistă – conștiință socialistă*, în *Dezvoltarea conștiinței socialiste în etapa actuală*, Coordonatorul lucrării Dr. Ilie Rădulescu, Editura științifică, București, 1972, p. 38-39

Ceea ce se afirmă ca evidență este că o asemenea formă de conștiință se deosebește de formele de conștiință deja cunoscute ale trecutului prin caracterul ei strict *artificial*. Conștiința socialistă este o conștiință *modificată deliberat* (d.ex. prin: asimilarea unor forme mai vechi de conștiință, eliminarea din ea a aspectelor ce țin de religie, formarea unei noi atitudini față de muncă... dar nu numai prin acestea), continuu. Transformarea conștiinței în conștiință socialistă (un proces neîntrerupt) este aspectul esențial al conștiinței; mai mult, modificarea deliberată a conștiinței „naturale”, în vederea obținerii conștiinței socialiste constituie o *obligație* și pentru supraveghetorii conștiinței (autorul citatului de mai sus vorbește despre „inacceptabilitatea spontaneității”, cu referire la geneza conștiinței socialiste – cf. *ibidem*, p. 38 – ceea ce înseamnă că avem de-a face cu un proces atent ghidat, supravegheat – „conducere”). Marxism-leninismul este esența, ingredientul care trebuie implantat, cultivat, perfecționat, făcând parte obligatoriu din conștiința socialistă, până la identificarea cu ea.

Instalarea marxism-leninismului în conștiința socialistă este indiscutabilă; nu este la fel de clar cât de conștientă va fi conștiința socialistă de prezența *în ea însăși* a esențialului ingredient ideologic. O conștiință socialistă care *nu* este conștientă de faptul că este socialistă nu este deloc o imposibilitate.

Acum, remarcabil este că dezvoltarea conștiinței socialiste și dezvoltarea *societății* socialiste nu se corelează de la sine; cea dintâi poate rămâne în urma celei de-a doua. În cazul „criticii” vechii filozofii românești, după „cotitura” din Aprilie 1964 – ca să luăm ca reper o contribuție teoretică ulterioară evenimentului – linia argumentativă principală a marxism-leninismului „dictaturii proletariatului”, care mizase pe caracterul complet neștiințific, depășit, ineficient și nociv al tuturor curentelor de idei autohtone, pentru a lansa cu mai multă forță materialismul dialectic și istoric în varianta stalinismului târziu (în care se înscriu, în R.P.R., și eforturile filozofice din scurta epocă a așa-numitei destalinizări) îi așeza pe susținătorii ei într-o situație incomodă, în care conștiința era

supusă, atât pe plan colectiv, cât și pe plan individual, unor procese de mistificare ori de automistificare.

Aneta Busuioc, *Formarea omului nou și dezvoltarea conștiinței socialiste în etapa actuală*, în *Dezvoltarea conștiinței socialiste în etapa actuală*, ed.cit., p. 144

Purtat de curentul „mistificării” și „automistificării”, un actor al acestei comedii triste de situație, se pomenește travestit, intempestiv, în victimă:

își poate închipui că acționează în anumite motive și urmărește anumite scopuri, când de fapt este determinat de alte motive și urmărește alte scopuri decât cele fixate de el în mod conștient.

Ibidem

Această interferență a conștiinței socialiste din era „dictaturii proletariatului” cu realitatea din „societatea socialistă multilateral dezvoltată” **nu condamnă, ci justifică erorile din trecut**, punându-le pe seama unei involuntare percepți greșite (deformate) a situației, la un moment dat. „Demistificarea”, printr-o actualizare, așa-zis „științifică”, a motivelor și scopurilor devenite necorespunzătoare, uzate, ale conștiinței socialiste, fără a repara nimic din prejudiciile aduse vechii conștiințe de clasă a exploatatorilor (și, firește, nici persoanelor, adică purtătorilor reali ai acestei forme de conștiință), îi conferea chiar conștiinței socialiste o nouă misiune: **de a pune în valoare, în scopul propășirii socialismului în România, tot ceea ce considera util a fi preluat din trecutul, altădată ferm condamnat, care nu apucase să fie distrus cu desăvârșire.**

*

Rezumând cele de mai sus:

- schimbarea de direcție a politicii interne și externe a P.C.R. de la mijlocul deceniului șapte al secolului trecut s-a datorat schimbării statutului său în cadrul mișcării mondiale din care făcea parte (aparitia unui nou context socio-politic mondial);
- în noul context, P.C.R. a căutat să-și consolideze poziția (dominație absolută, supremație) pe care o cucerise în societate și în statul românesc cu sprijin decisiv din U.R.S.S.; perpetuarea puterii prin metode de constrângere și dezinteresul față de procedeele de obținere voluntară a consimțământului nu mai puteau fi etalate;
- pentru a construi o punte de legătură între prezentul socialist al țării și trecut, P.C.R. și-a revizuit perspectiva asupra celui din urmă (impusă în „dictatura proletariatului”), în sensul punerii într-o formulă de continuitate a evoluției istorice a poporului român și a statului cu proiectele partidului;

- „conștiința socialistă” care, în „dictatura proletariatului”, distingea (adică: separa, deosebea) net trecutul (detestabil) de prezent (șantier) și, mai ales, de viitor (luminos), va avea menirea de a sesiza, după „cotitură”, continuitatea procesului istoric românesc ca întreg, în sensul „realizării idealurilor socialismului”; astfel, „conștiința socialistă” va reflecta viziunea P.C.R. asupra țării.

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎN SLUJBA P.C.R.

Cadrul

Chiar pe vremea când decretul de grațiere se succedau cu repeziciune (1962-1964), sub egida Institutului de filozofie al Academiei R.P.R. a fost pusă în circulație *Istoria gândirii sociale și filozofice în România* (1964), pe care am prezentat-o destul de amănunțit într-unul din studiile noastre anterioare (v. în „Pagini de filozofie”, vol. 2, no. 3, septembrie 2022, ultima parte din studiul nostru *Critica filozofiei burgheze până la declarația P.M.R. din aprilie 1964*). Această carte sintetizase rezultatele „criticii” la care marxism-leninismul supusese filozofia românească, după revoluția socialistă; era totodată, încă de la apariție, afectată de „rămânerea în urmă a conștiinței față de existența socială”. Sensul acestei expresii nu se lămurise încă (în momentul difuzării tirajului) cu exigența așteptată de la raportările la probleme ideologice delicate, de către noua conducere a partidului.

După (sau puțin peste) cinci ani de la apariția *Istoriei gândirii sociale și filozofice...*, în P.C.R. devenise destul de clar ce trebuia făcut pentru realinierea conștiinței la existența socială. Un nou efort pe direcția trecutului cugetării făcea parte din activitatea planificată³. El ar fi urmat să se finalizeze într-o nouă „Istorie a filo-

³ Încheierea etapei „dictaturii proletariatului”, în afara reducerii din intensitate a represiunii (ceea ce a implicat reinsertia în societate și, mai rar și mai puțin, în munca intelectuală) a prizonierilor politici din cele peste patru sute de centre de detenție răspândite de-a lungul și de-a latul României, a însemnat și un proces (destul de lent, de altfel) de revizuire doctrinară, precum și o reformă instituțională treptată.

Învățământul filozofic (din școlile de partid și universități) a trecut prin suta unor reorganizări în cascadă. S-a înființat (1970) Academia de Studii Sociale și Politice, în care toate științele umaniste și sociale au primit spațiul și fondurile necesare inițierii unor proiecte de cercetare ambițioase.

Pentru „filozofie”, aceasta a însemnat, în principal: (a) reducerea ponderii personalului și proiectelor de cercetare în raport cu restul disciplinelor socio-umane (de fapt, în special a celor sociale); (b) poziționarea „filozofiei” ca un fel de „curea de transmisie” ideologică dintre conducerea partidului și știința în general. Rolul „filozofiei” (marxism-leninismului) nu mai era de a produce teorii filozofice, ci de a comunica ideile conducerii partidului în laboratoarele oamenilor de știință și în sălile de curs. Ultimii ani dinaintea prăbușirii regimului și dizolvării P.C.R. au ca o trăsătură izbitoare restrângerea cercetărilor exploratorii în paralel cu accentuarea un discurs monoton de auto-confirmare a acestor idei.

Realitatea era că încrederea în „filozofie” (marxism-leninism) se prăbușise total în ultimul deceniu, dar și că nu existau condițiile, nici capacitatea (colectivă și individuală) de adapta-

sofiei românești”, mai adecvată stadiului actual de dezvoltare a societății socialiste

re la curente de idei din afara sistemului socialist în ruină. Această situație (pe care termenul „izolare” o descrie cât se poate de bine) s-a prelungit mult după 1990 și, putem spune fără teama de a greși prea mult, continuă și azi. Ar merita cercetată cu cea mai mare atenție, ceea, firește, nu putem întreprinde aici.

Următorul pasaj reprezintă cea mai autorizată sursă privind locul și rolul „filozofiei” în „societatea socialistă multilateral dezvoltată”:

Este necesar, de asemenea, să aducem o serie de îmbunătățiri în învățământul nostru de partid, începând cu Academia social-politică „Ștefan Gheorghiu”. Programul său trebuie astfel îmbunătățit încât să creeze conducători de partid în stare să cunoască problemele și știința politică a conducerii partidului și societății. O parte însemnată din activitatea Academiei este paralelă cu a altor instituții de învățământ superior. Va trebui să vedem acest lucru, nu este nevoie să avem două facultăți de filozofie, de exemplu – una comunistă și una „pe linie de stat”. (*Animație în sală*). Doar societatea noastră n-are decît o singură filozofie! Va trebui să facem astfel încît să avem o singură facultate și o singură filozofie, iar facultatea de filozofie – oriunde s-ar găsi ea, probabil tot în cadrul Universității – să lucreze nemijlocit sub conducerea Comitetului Central, în strînsă legătură cu Academia de științe sociale și politice. Numai așa vom putea avea o filozofie marxist-leninistă. De asemenea, trebuie să punem pe altă bază recrutarea studenților pentru filozofie. Aceasta nu este o meserie de specialitate, ci o activitate, prin excelență, ideologică și acolo trebuie să meargă numai oameni recrutați de partid, numai oameni care vor deveni activiști de partid. În orice sector de activitate vor lucra ca filozofi, ei trebuie să fie filozofi marxist-leniniști. Noi nu putem admite nici un alt tip de filozofie în România. Aceasta este valabil și pentru alte facultăți umanistice – și pentru economia politică generală, pentru istorie; noi nu putem să avem decît o singură istorie, o singură concepție despre istorie, materialismul dialectic și istoric; nici un fel de altă concepție nu poate exista în predarea istoriei.

Nicolae Ceaușescu, *Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii – 6 iulie 1971 – Expunere la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative – 9 iulie 1971* – Editura politică, București, 1971, p. 60-61

Rolul „filozofului” (marxist-leninist) în „societatea socialistă multilateral dezvoltată” este, deci, rolul de „activist de partid”. Nu este cu neputință ca filozoful să-și *închipuie* că este altceva (istoric al filosofiei, filosof al științei, estetician ș.a.m.d.) ba, am putea să facem ipoteze, ar fi chiar dezirabil ca el să-și închipuie că este, acumulând astfel cunoștințe în domeniile care-i stîrnesc curiozitatea, specializându-se (perfecționându-se), devenind astfel mai convingător și mai atrăgător ca filozof; el este și va rămâne, totuși, chiar și înalt specializat fiind, un *lucrător* al partidului pe teren ideologic. Când încetează să fie așa ceva, nu mai este nici filozof, iar înalta sa specializare nu-i va garanta statutul profesional. (Este de remarcat, în pasajul reprodus de noi, cuvântul „recutare”, folosit în legătură cu selecția celor care urmează să primească educația filozofică. „Recutarea” este un procedeu prin care sunt încorporați militarii – folosirea acestui termen în legătură cu selecția celor care vor face parte din corpul activiștilor nu este întâmplătoare. *Partidul* este cel care îi alege. Dată fiind această modalitate de formare a specialiștilor în domeniu, reflecția filosofică independentă – adică formarea unor opinii întemeiate asupra unor probleme filosofice fără intervenția punctului de vedere al partidului – era aproape imposibilă).

din România. Subliniem: vechea sinteză n-a fost repudiată, ci doar a intrat într-un proces de actualizare; procesul de actualizare a avut loc de-a lungul a câțiva ani (el s-a încheiat, de fapt, în 1971) și a cuprins nuanțarea mai multor aspecte, care trebuiau luate în considerare în continuare, dar nu la fel ca înainte. Dintre ele, vom nota, pe scurt, observații asupra următoarelor:

1. *Criteriile demersului istorico-filozofic: distincția materialism/idealism, atitudinea față de religie, opțiunea progresistă/reacționară.* Caracterul materialist al ideologiei comuniste a fost și a rămas o dogmă, adică un fapt de credință, un adevăr indiscutabil, pe toată perioada existenței P.C.R. (și după, din inerție) Nu mai era nevoie de argumentare în sprijinul opțiunii materialiste, ci doar de *constatare*, atunci când era cazul (și era, adesea), a justității acestei opțiuni. Modul în care se formula constatarea în lucrările cu caracter științific (așadar, nu doar în cele explicit propagandistice) era de cele mai multe ori convențional, ținând de o stilistică a socialismului – care, în spiritul lui Lenin, prețuia utilizarea intensivă a lozincilor – dar deloc lipsit de importanță, căci asigura asupra *fundalului permanent* al atmosferei intelectuale.

De asemenea, nici respingerea oricărei forme de religiozitate (într-o manieră care, paradoxal, lua tocmai forma extremistă pe care marxism-leninismul o reproșa religiozității) n-a încetat vreodată să marcheze demersurile științifice. Cercetarea vieții religioase și a fenomenului religios, pentru a găsi acolo temeiurile respingerii religiei, a fost o raritate la noi (există totuși și câteva excepții), concluziile în general justificându-se prin apelul la „clasicii” marxism-leninismului, permanent reinterpretată (dintre ei, a început să facă parte, automat, Secretarul General al partidului).

„Progresul” a fost, de asemenea, un reper față de care demersul științific trebuia judecat. Dobândirea de noi cunoștințe științifice nu era echivalentă cu progresul. Progresul reprezenta, totodată, și continua confirmare a opțiunii materialiste, care venea dinspre filozofie, trecea prin muncă și se revărsa asupra societății. Progresul se înțelege ca un fel de eliminare a tot ceea ce se opunea într-un fel sau altul concepției partidului asupra lumii, societății și locului individului uman în ele.

Cu alte cuvinte: marxism-leninismul era garanția progresului științific, fiindcă el era capabil de a indica științelor direcția materialistă în care să ducă cercetările; rezultatele cercetărilor urmau a fi „transpuse în viață”. Viața va arăta că marxism-leninismul avusese o poziție justă. O circularitate tacit acceptată uneori. Alteori, formulată limpede:

Încă de la începuturile ei, gândirea românească s-a situat într-un orizont progresist, fiind purtătoarea tendințelor înnoitoare ale societății, aducându-și prin aceasta o contribuție de o deosebită valoare la marile transformări sociale și mutații spirituale din istoria poporului român. Încă din epoca veche a culturii românești, s-a afirmat o tendință raționalistă și umanistă în cadrul unei viziuni laice asupra lumii, tendință ce s-a amplificat treptat, pe măsura progrese-

lor cunoașterii și a dezvoltării vieții sociale, favorizînd mai tîrziu apariția unor concepții materialiste despre lume, a unor sisteme filozofice complexe, a unor idei revoluționare, a unor teorii originale.

Istoria filozofiei românești, vol. I, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Academiei R.S.R., București, 1985, p. 27

Intervenția partidului comunist în perimetrul gândirii românești, prin intermediul măsurilor de constrângere (administrative, polițienești, de intimidare și pedepsire), prelungite, prin care s-au desființat toate școlile și curentele existente după momentul preluării puterii nu este deloc menționată; conform vechii concepții (de până la Declarația din Aprilie 1964), astfel de măsuri erau perfect justificate. Autoritatea „clasicilor” (Marx, Engels, Lenin, Stalin) fusese invocată în această chestiune. Dispariția oricărei legitimități a utilizării forței ca instrument de soluționare a disputelor filozofice nu înseamnă autorizarea unor demersuri de restaurare a școlilor și curentelor distruse. Idealismul, religia (misticismul, în oricare variantă a lui), metafizica etc. rămăneau mai departe sub interdicție.

Materialismul, anti-religiozitatea și progresismul nu erau, de altfel, opțiuni *per se*, ci instrumente prin care conștiinței i se creau condițiile de a fi adusă la stadiul de conștiință socialistă – i.e. stadiul maturității conștiinței. Iar necesitatea aducerii conștiinței la stadiul de conștiință socialistă (maturitate) deriva din misiunea pe care o are ea de îndeplinit: de a construi socialismul în România.

2. „*Patrimoniul*” *culturii naționale*. După cumplirile prime două decenii postbelice, expresia „patrimoniul național” declanșa în orice om de rând (țăran, muncitor, intelectual) inhibiții greu de înfruntat. Tot ce era „național” fusese asociat cu trecutul burghez (naționalist), iar „patrimoniului” burgheziei nu trebuia să i se arate în nici un caz respect.

Cu toate acestea, conducerea P.C.R. a decis că oamenii trebuie încurajați să treacă peste inhibiții. Nu dintr-o generozitate spontană (ceea ce este complet absurd), ci din nevoia creării unei pelicule aderente, cu care să fie acoperit proiectul „societății socialiste multilateral dezvoltate”. Fără acest intermediar, efortul suplimentar, cerut de partid de la societate ar fi fost obținut tot prin metode constrângătoare, ceea ce, pentru moment măcar, nu se mai dorea.

Metodele utilizate pentru smulgerea noii susțineri merită studiate cu multă atenție, dar nu se poate întreprinde acest studiu aici.

Într-adevăr, stratagema a avut un efect neașteptat, de profunzime. Chiar și victimele represiunii sălbatice au considerat că trecutul dureros trebuie uitat. Cu toții, victime și călăi, urmau a munci împreună, cot la cot, pentru propășirea patriei socialiste⁴. P.C.R. și-a atins, exact în acest moment, apogeul susținerii sale de către

⁴ Un tablou al acestei „reconcilieri” (ca să-i zicem așa), care provoacă azi repulsie, este cel al „autocriticii” la care victimele represiunii din vremea „dictaturii proletariatului” au acceptat să se supună, colaborând cu foștii lor călăi. Câteodată, simpla „autocritică”, de multe

poporul român, până în ultimele sale zile intrând apoi pe o pantă lent descendentă a popularității, pe măsură ce fiecare om sesiza discordanța dintre promisiuni și realități, abandonându-și iluziile.

În „filozofie”, problema „patrimoniului” național căpăta un sens aparte, dată fiind prezența incontestabilă în el a componentei religioase, a celei metafizice, precum și relativa absență a preocupărilor pentru științele naturii, în așa-zisa „perioadă veche” (care, din punct de vedere temporal, este și cea mai îndelungată). Mai mult, se ridica o chestiune la care nu se dăduse încă un răspuns clar, înainte ca, prin „critică”, marxism-leninismul să distrugă contribuțiile istorico-filosofice românești antebelice: când începe „filosofia românească”?

În ceea ce privește preocupările religioase, metafizice, mistice etc., acestea vor face permanent obiectul unor acțiuni de „purificare”. Din vechile scrieri românești (majoritatea explicit religioase) sunt detașate și analizate exclusiv preocupările „raționale” (politice, științifice, „umaniste”), efectul fiind uneori ridicol (precum în cazul *Învățăturilor lui Neagoe Basarab*, operă circumscrisă spiritualității tipic răsăritene a creștinismului isihast, însă supusă constant unei interpretări „raționalizante”, din care să reiasă tendința ei de evadare din perimetrul spiritual în care își extrage sensul și valoarea; sau în cel al interesului pentru bogomilism, husitism, alte curente teologice eterodoxe fără vreo înrâurire sesizabilă în spiritualitatea românească, însă justificat prin motivații extra-filosofice, de partid), alteori reducând la minim unele contribuții importante (d.ex. cele ale lui Nicolae Milescu sau Antim Ivireanu, ca să cităm numai două dintre personalitățile de prin rang ale vechii civilizații românești, cu contribuții incontestabile în domeniul teologiei și moralei, însă „viciate” de așezarea lor fermă în cadrul creștin).

Iar în ce privește „începuturile”, ele sunt aruncate mult înapoi, până pe vremea lui Herodot, și chiar mai înainte (cf. *Istoria filozofiei românești*, vol. I, partea I, ed. cit., p. 29-63; cf. și *Istoria filozofiei românești*, de prof.univ.dr. Gh.Al. Cazian, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1984, p. 15, care arată că despre o populație geto-dacică se poate vorbi de la începutul mileniului al doilea î.Hr., ea fiind creatoare a unei civilizații cu trăsături etno-psiologice relevante pentru români). Mai mult, pe lângă extinderea ariei de competență a cercetării istorico-filosofice românești pe teritoriul antichității și medievalității timpurii, se introduce în discuție și domeniul culturii populare și folclorului, asupra căruia se pronunțase, pe vremea „dictaturii proletariului”, academicianul Gulian, văzându-l pe atunci

ori complet nejustificată ea însăși, s-a transformat în „critică” a celor care tot nu înțelegeau oferta de colaborare (mâna întinsă) a partidului. Victimele represiunii, transformate astfel în acuzaatori, au fost folosite (cu bună știință, adică prin aplicarea de planuri dinainte alcătuite, cu mijloace și obiective precis indicate) de poliția politică pentru a provoca confuzie în conștiințele rămase neafectate de propagandă, în țară și peste hotare. Înainte de a le reproșa acestor „critici” tardivi ai unei burghezii deja defuncte, abia scoși din temnițe, după ani și ani de suferințe, „susținerea” pentru regimul comunist, trebuie să ne reamintim că ei au fost supuși torturii și reeducării și că regimul căuta să șteargă urmele crimelor comise.

ca o sursă de energie („ura de clasă”) pentru „omul nou” în luptă cu vechea orânduire⁵. Acum, în loc de a cădea pe ura de clasă, interesul cade pe aspectele mitice și etice ale *culturii tradiționale* (cf. definiția în *Istoria filozofiei românești*, vol. I, partea I, ed. cit., p. 65, nota *) înțeleasă ca „ideologie”. Locul unei cărți ca *Sensul vieții în folclorul românesc* (1955), imposibil de păstrat în circulație în „societatea socialistă multilateral dezvoltată”, este luat, de-acum, de scrieri precum *Filosofia legendelor cosmogonice românești* (1982), scrisă de Gheorghe Vlăduțescu [Poposind, preț de câteva rânduri, asupra acestei lucrări, remarcăm efortul depus în ea de a construi o punte între materialul folcloric românesc, cules în epoca de sfârșit de sec. XIX – început de sec. XX, și fel de fel de teme mitologice eurasiatice, în special dualiste, cu scopul de-a găsi o întemeiere a reflecției filosofice naționale, ocotind sursele patristice și teologice în general creștine. Pilonul principal al punții este constituit de bogomilism, interpretat însă nu prin metodele uzuale ale istoriei religiilor, ci prin cele tipic marxist-leniniste:

bogomilismul s-a dovedit a se fi identificat cu interesele poporului.

Gh. Vlăduțescu, *Filosofia legendelor cosmogonice românești*, Editura Minerva, București, 1982, p. 57

În această lumină, cartea apare ca o continuare, de data aceasta camuflată, a „criticii” culturii populare românești, de pe poziții marxist-leniniste. Se lasă a se înțelege, prin subtile întorsături de expunere, care țin, adesea, loc de argumentare, că începutul gândirii filosofice la noi s-ar găsi în curente heterodoxe de largă circulație populară, în vreme ce ortodoxia, cu rigiditatea ei teologică, ar fi rămas izolată de „mase”, probabil între zidurile mănăstirilor:

legendele cosmogonice poartă semnificații diferite de cele teologice ... Dumnezeu legendelor cosmogonice nu este identic cu cel al religiei.

Ibidem, p. 140

Nu este locul de a cântări aici soliditatea construcției; e destul de probabil să nu reziste unei critici veritabile, atât istorice, cât și istorico-religioase. Notăm însă perfectă convergență cu eforturile, contemporane cu ea, ale propagandei ateiste: de a disocia în cultura română elementul „laic” de cel „religios”, în vederea utilizării celui dintâi în interesul consolidării „conștiinței socialiste”].

În registrul patrimoniului „filozofic”, după a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se operează multe modificări; reapar nume de pașoptiști, prohibite în vremea „dictaturii proletariatului”; perceperea activității lui Maiorescu suferă oscilații (se fac unele concesii, revocate parțial mai târziu); li se acordă o atenție mai apropiată de valoarea contribuției unor gânditori „reacționari” (Lucian Blaga, ca să

⁵ Vezi studiul nostru *Etica „nouă” în „dictatura proletariatului” și în „societatea socialistă multilateral dezvoltată” din România*, în „Pagini de filosofie”, vol. 4, no. 3, septembrie 2024, p. 294-296.

dăm un ex.), sau chiar condamnați (Ion Petrovici; Mircea Vulcănescu și Gheorghe Brătianu – târziu, după 1980). Tendința generală fiind de îndulcire a tonului critic, fără anularea sentințelor.

3. „*Problema*” Pătrășcanu. Aceasta a fost și a rămas o problemă cu adevărat dificilă pentru comuniștii români, după „cotitură”. Lucrețiu Pătrășcanu (1900-1954), figură de prim plan a comunismului interbelic autohton, fusese arestat (1948), anchetat, judecat, condamnat și executat (17 aprilie 1954). La proces, Pătrășcanu a compărut în calitate de membru de partid, nu de reprezentant al claselor exploatatoare care să fi săvârșit, în vremea războiului sau imediat după, vreo crimă politică. Prin condamnare, însuși statutul lui de comunist era anulat; orice aspect pozitiv legat de el era scos din discuție. Pe de altă parte, contribuția lui teoretică era singulară în cadrul organizației comuniste românești, care nu mai avea alte personalități de anvergura lui (unii, precum M. Constantinescu, Ath. Joja sau T. Bugnariu, aveau, prin comparație, o statură intelectuală cel puțin modestă la momentul condamnării pronunțate în 1954; chiar și după aceea, eforturile lor n-au dus la realizări intelectuale care să le egaleze pe ale condamnatului Pătrășcanu).

Renunțarea la „dictatura proletariatului” a creat și ocazia reciclării unei opere de care partidul avea mare nevoie. Faptul că autorul a suferit asprimea represiunii în epoca în care mulți alții o sufereau (câteodată chiar datorită lui, în calitate de ministru al Justiției pe care a avut-o) i-a creat o aură de simpatie. De ea a profitat tot partidul, care-l condamnase și-l lichidase, înainte de a și-o adjudeca.

Despre felul în care „factorii de decizie” din P.C.R. vedeau „valorificarea” operei lui Pătrășcanu putem să ne facem o imagine urmărind discuția, pe îndelete, din secțiunea dedicată „Dezvoltării filosofiei marxiste de la 23 August 1944 pînă la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român” din materialul rezervat „Dezvoltării filosofiei marxiste” în Partea a doua, „Mișcarea filosofică în România secolului al XX-lea”, a manualului *Istoria filosofiei românești*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1984, p. 359-396. Autor: Prof.univ.dr. Gh.Al. Cazan. Atitudinea față de fostul condamnat (reabilitat postum) suferise o metamorfoză, astfel încât putem citi că

Lucrețiu Pătrășcanu a demonstrat în *Curente și tendințe în filosofia românească* tocmai acest fapt, al *necesității trecerii filosofiei românești, în ansamblul ei, pe pozițiile materialismului dialectic*. În argumentarea acestei necesități gînditorul marxist reușește una dintre cele mai cuprinzătoare și semnificative, din întreaga noastră literatură filosofică de pînă la el, definiții a dialecticii materialiste, a materialismului dialectic, a caracteristicilor lui, a formelor materialismului și a relației dintre materialismul dialectic și științele particulare.

Ibidem, p. 363 (sublinierea autorului)

Pe scurt, Pătrășcanu primește, chiar de la conducerea P.C.R. misiunea, postumă, de a pronunța sentința procesului de desființare, reconfigurare și anexare a întregii

reflecții filosofice românești de către marxism-leninism, care preia și înlocuiește astfel, în condiții de legitimitate, tot ceea ce se putea considera așa ceva. Cu toate că, după „cotitură”, nu se mai denunțau neconținut fideismul, misticismul ori respingerea materialismului ca trăsături generale ale filosofiei românești interbelice, cum procedase Pătrășcanu (cf. *ibidem*, p. 362), ceea ce oferea o șansă de reconsiderare și unor C. Rădulescu-Motru sau L. Blaga etc. (dar nu „trăirismului”), celui reabilitat i se recunoaște meritul (unic) de a fi surprins, la momentul potrivit, *direcția* în care aceasta trebuia să meargă pentru a ieși dintr-o „înfundătură” în care, de fapt, nu intrase (situația este descrisă *ibidem*, p. 363). Destinul *întregii* filosofii românești este, după Pătrășcanu, marxismul, iar această judecată este agreată de partid. Pentru a-și împlini destinul, filosofia românească interbelică fusese în prealabil distrusă din temelii; nu numai ea, ci și cel care i-l profetise.

Noua atitudine a partidului față de Pătrășcanu o „nuanțează” pe cea din *Istoria gândirii sociale și filozofice din România*, în care se spunea că

partidul a demascat și a respins cu hotărîre teoriile lui L. Pătrășcanu, care cerea conlucrarea «cu întreaga burghezie sau cu părți însemnate ale ei ... apăra teza alianței cu întreaga țărănime», adică inclusiv cu chiaburimea exploatare, căuta să neghe rolul conducător al proletariatului și să atribuie acest rol burgheziei, mergea pe linia politicii naționaliste șovine.

Istoria gândirii sociale și filozofice în România, Editura Academiei R.P.R., București, 1964, p. 531

Ceea ce vedem aici este o perfectă ilustrare a funcționării dialecticii materialiste. Întrucât burghezia și chiaburimea exploatare nu mai existau, partidul putea „conlucreze” cu ele, preluând de la reprezentanții acestor clase defuncte tot ce convenea intereselor momentului în care se găsea „construcția socialismului” și utilizându-le unde era nevoie de ele. Motru, Blaga, Petrovici etc. intră în slujba socialismului cu idei, formule sau citate, ca atare sau trunchiate. Ceea ce i se permite și lui Pătrășcanu – oricum, el nu s-ar fi opus; contribuie așadar, post-mortem, la procesul de dizolvare a trecutului întunecos al exploatării în viitorul socialist luminos.

Rezultatele

Cât privește filosofia, putem spune, ținând cont de cele de mai sus, și în general de studiile noastre asupra filosofiei românești în intervalul 1950-1990, că **singurul** interes față de ea al P.C.R. a fost de a o utiliza în vederea menținerii și permanentei consolidări a statutului dominant în societate al acestei organizații politice. Lama ascuțită a „criticii” a fost pusă cu grijă în teacă, rămânând ascuțită.

O *reală* dezvoltare a reflecției filosofice – fie ea și cu resurse din rezervorul de concepte marxist – n-a fost niciodată vizată de vârful partidului, nici de responsabilii ideologici secundari. Chiar filosofia științei – de prim interes totuși, date fiind ambițiile tehnico-industriale ale partidului – n-a făcut obiectul vreunui favor (cum vom vedea într-un studiu viitor), singura înlesnire de care s-a bucurat ea fiind

aceea de a putea împrumuta în voie idei ale unor oameni de știință și reprezentanți ai filosofiei științei din vestul capitalist, pentru a le da un aspect local (regăsit în cursuri, mai rar în volume de autor), cu condiția ca aceste „importuri”, oarecum de contrabandă, să nu conțină nimic dăunător pentru construcția socialismului. Rezultatele au fost, de altminteri, modeste, chiar judecându-le indulgent.

Studiul istoriei filosofiei (universale și românești) a fost – în ciuda aparențelor, cu grijă cultivate – și mai modest. Specialiști veritabili au fost foarte puțini, competențele lor limitate, constând, de regulă, din elaborarea, actualizarea sau doar predarea de cursuri. Traducerile noi din clasicii filosofiei⁶ au fost rare, multe din ele realizate, de fapt, de persoane formate pe vremea burghezo-moșierimii sau cu specializare filologică, nu filosofică; la fel și monografiile – fie ele dedicate unor mari autori sau teme ale filosofiei.

Noi ne vom concentra atenția, în cele ce urmează, asupra unor lucrări generale privind filosofia românească (Ele dau direcția, urmată de restul abordărilor mai speciale – pe teme, perioade, curente, etc.). Unii filosofi români au „beneficiat” totuși și de o atenție separată din partea cercetătorilor (d.ex. Cantemir, Mircea Florian, Blaga, C. Noica etc.), sub formă de monografii sau culegeri de studii, dar nu se vom ocupa aici de roadele interesului aparte față de ei.

Anumiți filosofi sau gânditori români au avut parte, după 1964, de ediții de opere (Dimitrie Cantemir, C. Dobrogeanu-Gherea, P.P. Negulescu, V. Conta, T. Maiorescu, C. Rădulescu-Motru, L. Blaga, T. Vianu, L. Pătrășcanu, Ath. Joja etc.). Puține sunt autentice ediții critice (și au rămas incomplete), în unele cazuri operându-se chiar eliminarea („uitarea”) de lucrări, capitole, pasaje care nu conveneau regimului. Nici de aspectele ținând de editare nu ne vom ocupa aici; de asemenea, nu vom lua în considerare, în materialul de față, antologiile de texte filosofice românești care au apărut de-a lungul intervalului 1964-1990⁷.

⁶ Deoarece unele traduceri, mai ales din clasici ai filosofiei moderne (Descartes, Kant), fuseseră realizate în perioada interbelică de persoane neagreate de noul regim (unele, condamnate, și-au sfârșit zilele în închisori), s-a recurs la executarea unor noi traduceri. Marx, Engels, Lenin și Stalin au fost traduși integral, operele lor complete având (mai multe) ediții oficiale. Numele traducătorilor n-au fost divulgate. Și Hegel (considerat un fel de „strămoș” al marxismului) a fost tradus aproape în totalitate, cei care l-au redat în limba română dobândindu-și educația filosofică ante 1944.

⁷ Sub coordonarea lui C. Ionescu-Gulian, un colectiv din care făceau parte S. Ghiță, N. Gogoneață, C. Joja, S. Pantazi, Al. Posescu, a realizat, sub egida Institutului de Filozofie al Academiei R.S. România, o *Antologie filozofiei românești, secolele XV-XIX*, în două părți (Editura politică, București, 1967-1968, 868p.). Reprezintă versiunea actualizată a antologiei din anul 1954 (vezi și *infra*, în nota următoare), după cum ne spune chiar Gulian, în Prefață. Au fost reunite aici eșantioane ale realizărilor românești din trecut, oferindu-se, cu ajutorul lor, o idee despre cum arătau acele contribuții asupra cărora (mai) era acceptabil să se întreprindă cercetări de către istorici ai filosofiei. Într-o manieră destul de naivă, pentru a repara cât de cât excesele trecutului (eliminarea nejustificată a unor personalități reprezentative, sub pretextul că nu sunt progresiste era din cele inofensive), se găsește loc pentru:

În anul 1967 (la numai trei ani de la apariția impozantei *Istorie a gândirii sociale și filozofice în România*) intră în circulație o nouă realizare editorială a Institutului de filozofie al Academiei R.S.R. (fostă R.P.R.), culegerea de studii

Curente și orientări în istoria filozofiei românești, coordonată de N. Gogoneață, care colaborase și la *Istoria gândirii sociale și filozofice...* Prin titlul ales, volumul amintește (premeditat) de cel al lui L. Pătrășcanu (*Curente și tendințe în filozofia românească* – 1946). Se împinge înapoi, cu o jumătate de secol, orizontul de la care începuse Pătrășcanu turnarea gândirii filozofice românești în noul chenar marxist, ajungându-se până la 1848.

Anul 1848 este un an memorabil nu numai la noi, ci pe întreg continentul. În legătură cu evoluțiile românești din acest an revoluționar (din Principate și, în special, din Țara Românească) se află primele două studii ale volumului. Ele susțin punctul de vedere agreat de P.C.R. asupra chestiunii, după care marii proprietari (marea boierime) s-au așezat pe o poziție reacționară, retrogradă, favorabilă menținerii influenței străine (otomană și țaristă), în scopul prelungirii învechitelor raporturi feudale, protejate de Regulamentele organice (cf. studiul lui R. Pantazi, *Ideologia revoluției de la 1848 în Țările Române. Precizări cu privire la pozițiile și curentele ideologice și la raportul ideologie-cultură*, din vol. discutat, p. 32 și cel al lui R. Tomoiagă, *Concepțiile conservatoare legitimiste de la 1848 în Țara Românească*, vol. în discuție, p. 45 ș.u. – acesta din urmă fiind elaborat inițial cu scopul de a fi prezentat la o reuniune a doctoranzilor Școlii superioare de partid „Ște-

Neogoe Basarab („istorici ai literaturii și ai filozofiei au prezentat această scriere ... drept o creație literară și religioasă ... au speculat partea religioasă și, denaturând însăși tema fundamentală: *învățăturile politice* ale domnului ... au scos în evidență elementul mistic și l-au înfățișat ca un «model» de gândire «autentică» românească, spre a acredita teza neîntemeiată după care ortodoxia ar fi modul de gândire «specific» românesc... elementul pozitiv și foarte important pentru acea vreme ... a fost simburile rațional, laic, realist din învățături” – p. 16), Dionisie Eclesiarhul, Naum Râmniceanu, Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru, Titu Maiorescu („una din figurile proeminente în a cărei concepție se manifestă tendințe contradictorii ... reflectă tendințele cercurilor conservatoare ... se constată și elemente progresiste, mai ales în prima perioadă ... are meritul de a fi apărut valoarea silogismului ... a adus servicii învățămîntului din România” – p. 493), Mihai Eminescu etc. Autorilor li se dedică și acum, ca și în 1954, înainte de textele selectate din opera lor, o scurtă biografie, indicându-se pe scurt în ce constă caracterul progresist al contribuțiilor din domeniul filozofiei. Deși nu sunt incluși în antologie numai filosofi, ci și oameni politici, de știință, literați, ba chiar și documente cu caracter juridic și istoric, totuși, antologia reține numai aspecte care au relevanță pentru filozofie în înțelesul marxist-leninist al cuvântului (adică: reflecție asupra socialului). Apar, ca și în antologia din 1954, personalități aparținând culturii maghiare și a sașilor din Transilvania.

Utilizată ca sursă de informare, antologia a fost și modelul pentru ulterioare colecții de texte, cu difuzare de masă, din deceniile următoare.

fan Gheorghiu” din 1957, așadar cu unsprezece ani înainte de apariția lui în *Curen-te și orientări...*). În schimb

În *filozofie*, tendințele principale ale epocii își găsesc expresia în poziția rați-onalistă, antiteologică, care se accentuează acum,
Ibidem, p. 41

fiind interpretate ca momente ale unei „tradiții democratice”, care culminează cu Nicolae Ceaușescu (acesta fiind citat, în acest sens, cu lucrarea: *Partidul Comunist Român – continuator al luptei revoluționare și democratice a poporului român, al tradițiilor mișcării muncitorești și socialiste din România*, Editura politică, Bucu-rești, 1966). Valoarea „gînditorilor progresiști” (Bălcescu, Bolliac, Kogălniceanu, C.A. Rosetti) este măsurată prin gradul de „înalță apreciere” acordat de Secretarul general al P.C.R. (cf. R. Pantazi, *Ideologia revoluției de la 1848...*, în vol. cit. p. 44).

Următoarele patru studii ale volumului sunt consacrate unor aspecte esenția-le din dezvoltarea „tradiției democratice” – materialismul și ateismul.

Ultimele două studii abordează chestiuni exterioare „tradiției democratice”: „trăirismul”, „ortodoxismul” și alte idei „tradiționaliste”, adică nefavorabile (i.e cu atitudini clare, declarate, de „opozitie ireductibilă”) proiectelor revoluționare marx-ist-leniniste. Le vom parcurge în continuare.

Trăirismul, de Gheorghe Vlăduțescu, are ca scop caricaturizarea lui Nae Ionescu (1890-1940) și a celor care s-au format și au colaborat cu el (sunt enumerați: M. Eliade, E. Cioran, M. Polihroniade, E. Bernea ș.a.), adică punerea deliberată într-o lumină nefavorabilă (prin atribuirea arbitrară de caracteristici care nu reies din analiza punctelor de vedere ale celui criticat, ci sunt numai proclamate și au rolul de a crea și propaga prejudecăți, de a inculca în mintea cititorului convingeri nereflectate) a curentului de gîndire a cărei figură proeminentă a fost profesorul de logică și metafizică de la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Bucu-rești. Datorită, în primul rând, faptului că gîndirea acestuia luase „ortodoxia ca bază a întregii activități sociale” (Gh. Vlăduțescu, *Trăirismul*, în *Curen-te și orientări...* ed. cit., p. 227), Nae Ionescu ar fi ajuns la antiraționalism, antidemocratism, misticism, agnosticism, naționalism agresiv și anticomunism fățiș (*ibidem*, p. 225). „Trăirismul”, așadar, este, pentru Vlăduțescu, chintesența anti-științificității româ-nești, iar momentul nașterii curentului este ocazionat de repulsia față de adevărul marxism-leninismului (ceea ce i-a garantat mereu forța de atracție, egală cu forța de respingere a marxism-leninismului băștinaș). Constatarea aceasta are o valoare aparte, fiind asemănătoare unui soi de reactiv chimic, care evidențiază aciditatea, alcalinitatea etc. unei substanțe chimice: poziția față de Nae Ionescu și elevii lui devăluie totodată și poziția față de marxism-leninism a celui care abordează chestiunea. O frază precum cea care urmează redă maniera de raportare la ceea ce marx-ism-leninismul românesc înțelegea prin „trăirism”:

Evoluînd sub semnul iraționalismului și amoralismului, relativismului și cultului morții, al „aventurii” și al „experienței tragice”, „trăirismul”, prin cei mai mulți dintre reprezentanții săi, s-a constituit ca o ideologie de tip fascist.

Gh. Vlăduțescu, *Trăirismul*, în *Curente și orientări*, ed.cit., p. 230

„Fascistă” nu este, în genere, trăsătură definitorie a unui demers teoretic oarecare, în principiu diferit de cel marxist, ci denunț care vizează tot ce se *opune* idealului comunist; fascismul este, așadar: iraționalist, mistic, antiumanist, amoralist – epitetele se aglomerează de la sine. De fapt, prin „fascism”, marxism-leninismul eticheta nu doar mișcările politice ale vremii care i s-au opus explicit, ci orice proiect social care excludea viziunea comunistă asupra viitorului. D.ex., dat fiind că viziunea comunistă este una colectivistă, bazată pe „știință”, cea fascistă va fi, obligatoriu, individualistă, bazată pe „trăire”; comunismul fiind o opțiune materialistă, „fascismul” nu va putea opta decât pentru o formă ori alta de idealism; oricum, în acea formă a sa desemnată de locuțiunea „trăirism”, idealismul este de tip subiectiv, agnosticist.

Schematismul dogmatic al interpretării din studiul *Trăirismul* îl face complet inutilizabil pentru înțelegerea corectă, nedeformată de interese politice, a gândirii unor Nae Ionescu, Eliade, Cioran, chiar și în perimetrul marxist. Rămâne însă unul dintre cele mai reprezentative eșantioane ale modului în care înțelegea marxism-leninismul să practice istoria filosofiei. „Critica” aspră a „fascismului” în condițiile inexistenței *de facto* a oricărei urme de fascism – politic, cultural sau de altă natură – avea un rol propagandistic, nicidecum filosofic: delimitarea de trecutul „fascist” echivalând, involuntar, cu adeziunea colectivă la prezentul socialist, a celui care expune și a celor care receptează.

Studiul „*Tradiționalism*” și „*evoluție*” în *sociologia burgheză românească din deceniul al 3-lea* de Z. Ornea este, de fapt, o continuare a *Trăirismului*, care-l și precedă. Intenția este de a (re)crea o atmosferă – cea a efervescentei mișcări de idei românești interbelice – văzută prin oglinda *retrovizoare* marxist-leninistă; „retrovizoare” dat fiind că o oglindă contemporană marxist-leninistă nu existase de fapt, așa cum am văzut și în alte studii ale noastre.

Oglinda retrovizoare deformează radical trecutul, sub presiunea cerințelor prezentului, despărțind fluxul românesc de idei în două brațe, inegale ca importanță: în primul rând cel al „progresismului” marxist-leninist și în al doilea, cel al „paseismului” (sau: „tradiționalismului”, în care se înscriu, de fapt, toate celelalte opțiuni). În realitate, marxism-leninismul fusese cvasi-inexistent în dezbaterile de idei avută în vedere de Ornea în studiul său – privitoare la procesul de modernizare a economiei și societății, discutat în epoca interbelică – de unde necesitatea de a-și completa deficitul pe seama foștilor adversari. Autorul susține, după asumarea unor precauții hermeneutice care, finalmente, rămân numai la nivelul declarațiilor (cf. vol. cit., p. 251), nici mai mult nici mai puțin, că principalul susținător al opțiunii industrializării fusese partidul comunist, care i-ar fi exprimat necesitatea prin revoluția socialistă (*ibidem*, p. 282). Astfel, interpretarea, bazată pe ideile lui Pătrășca-

nu (vezi *supra*), potrivit căreia filosofia românească s-a realizat în marxism-leninism, se consolidează, tinzând spre dogmatizare. De la cvasi-inexistență, marxism-leninismul ajunge să anexeze tot ce poate fi de folos, într-un fel sau altul, Programului P.C.R.

Structura culegerii de studii *Curente și orientări în istoria filozofiei românești* este, poate, mai importantă decât conținutul: livrează un model pentru viitoare realizări asemănătoare: la stânga (adică la începutul volumului) reprezentații „tradiției democratice”, atestați de „înalta apreciere”; la dreapta (în partea finală a volumului) cei ai „antiraționalismului” și „antidemocratismului” (cf. Gh. Vlăduțescu, *Trăirismul*, în vol. cit., p. 226), compromiși prin propria lor dispunere față de zisa „tradiție”⁸.

Continuând efortul de anexare din *Curente și orientări...*, Institutul de filozofie scoate volumul

Filozofia și sociologia românească în prima jumătate a secolului al XX-lea – studii (1969), de asemenea sub responsabilitatea lui N. Gogoneață, ocupându-se cu contribuții neglijate, la vremea lui, de Pătrășcanu. Structural, acesta este o izotopie (ca să-i zicem așa) a celui anterior; privită în oglindă, demarcația stânga/dreapta se poate recunoaște, încă fără nici o problemă. Primele studii se dedică unor contribuții nemarxiste (dar nu „antiraționaliste” și „antidemocratice” – deci reciclabile, iar unele deja reciclate, precum cea a lui M. Ralea), ultimele două fiind rezervate situației marxismului în România (materialismului dialectic, respectiv istoric) între războaiele mondiale. Și această variantă, de montaj invers a „studiilor pe probleme filozofice” devine un model de urmat.

„Prefața” volumului folosește, de altfel, expresia „valorificarea critică a gândirii românești” (p. 9) pentru a descrie munca prestată de autorii studiilor. „Valorificarea critică” înseamnă prelevarea, din operele originale, a ideilor de interes pentru marxism-leninismul românesc și introducerea lor într-un context nou, din care să avantajeze proiectele P.C.R. din momentul respectiv. Desigur că, în cursul operației de transplant, se vor opera și ajustările necesare. C. Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, D. Drăghicescu, M. Florian, E. Lovinescu ș.a. capătă rol de „donator”. Pe lângă ei, în volum se mai discută și aspecte ale marxismului local interbelic,

⁸ Este de remarcat că programul fabricării „tradiției” (materialistă, progresistă), pe care volumul *Curente și orientări în filozofia românească* o are ca reper solid, fusese formulat în 1954 în *Prefața* antologiei *Texte privind dezvoltarea gândirii social-politice în România (în ajutorul celor ce studiază istoria și istoria filozofiei)* Editura Academiei R.P.R. După douăzeci și trei de ani, „tradiția” – inițial o „nouă” tradiție – devenise tradiție propriu-zisă, ceea ce ne îndreptățește să constatăm că programul formulat a fost realizat (Cf. și analiza acestei antologii în studiul nostru *Critica filozofiei burgheze până la Declarația P.M.R. din aprilie 1964*, în „Pagini de filozofie”, vol. 2, nr. 3, septembrie 2022, p. 224-228).

căutând să se creeze impresia că el s-ar fi bucurat de respectul și considerația pe care publicul instruit de la noi le acorda „donatorilor”.

Dintre studiile reunite în volum, ne oprim în continuare – nu atât de mult pe cât ne-am dori, dar și fără a face o risipă inutilă de pagini – asupra celui executat de Z. Ornea, *E. Lovinescu – sociolog al culturii* (în vol. cit., p. 234-278), un fel de continuare a celui din volumul anterior. Este ales de această dată un autor care nu era filosof (nici sociolog), ci literat, dar *Istoria civilizației române moderne*, care i se datorează (primul vol. din cele trei a apărut în anul 1924), a avut un destin prea norocos, la vremea ei, iscând, cu ocazia apariției, multe discuții asupra unor probleme referitoare la căile de modernizare a societății românești, de interes pentru P.C.R. (care n-a participat, pe moment, la ele) Ornea se folosește de prilej pentru un *résumé* al pozițiilor politice interbelice privind procesul de modernizare socială și instituțională din România, din care reies aspecte surprinzătoare, cum ar fi că

singurul partid – Partidul Comunist Român – care milita într-adevăr pentru apărarea nevoilor țărănimii muncitoare fusese ilegalizat.

Z. Ornea, *E. Lovinescu – sociolog al culturii*, în *Filozofia și sociologia românească în prima jumătate a secolului al XX-lea*, Editura Academiei R.S.R., București, 1969, p. 237

Este o concluzie cu siguranță inexactă (P.C.R. interbelic nefiind capabil de o asemenea misiune – susținerea intereselor țărănimii –, dat fiind că era insuficient organizat, ca instituție, el însuși; fiind aproape inexistent în zonele rurale, rămânea să militeze din orașe în favoarea țărănimii, dar și aici era împiedicat de diferite curențe, între care lipsa cadrelor și luptele meschine pentru putere, pe fondul neclarităților ideologice din U.R.S.S., patronul partidului), însă face parte din efortul general al culegerii pe care o avem în vedere aici, de implantare în trecut a unor intenții de care partidul avea nevoie în momentul elaborării ei, nu în cel la care s-au petrecut faptele. Pentru a-și susține teza privind rolul partidului comunist, autorul studiului este nevoit să invoce contribuția lui L. Pătrășcanu (datând, oricum, din 1937-1938), pe de o parte posterioară cu un deceniu *Istoriei...* lui Lovinescu, pe de alta repudiată în deceniile anterioare apariției volumului din care face parte studiul lui Ornea, și care i-ar fi opus lui Lovinescu viziunea cu adevărat „științifică” asupra stadiului în care se afla capitalismul românesc⁹.

⁹ Un efect cu totul neașteptat (nu lipsit de umor; dimpotrivă) al acestor „analize” de factură materialist dialectică și istorică (după caz), privitoare la ideile formulate în perioada interbelică de gânditori nemarxiști, a putut fi sesizat după prăbușirea regimului. „Specialiștii” (termenul corect ar fi, desigur: „propagandiștii”) în „trăirism”, „sămănătorism” etc. s-au „eliberat” de constrângerile ideologice și au continuat „critica”, de pe poziții „obiective”. Conștiința socialistă s-a dovedit mai durabilă decât organizația politică a cărei creatură a fost; acest fapt este bine atestat chiar de incapacitatea ei de a se raporta la materialul filosofic românesc altfel decât prin cadrul conceptual creat pentru a-i da o formă imediat după încheierea dictaturii proletariului.

Lovinescu susținea că ideologicul anticipează economicul, neglijând alți factori. Meritul lui ar fi fost, totuși, de-a fi fost *favorabil* modernizării. Pentru marxism-leninism, contribuția lui poate fi, deci, folositoare. Însă nuanțat, ca unealtă de unică folosință împotriva curentelor tradiționaliste, pe care, din insuficiență dezvoltare, marxism-leninismul local nu le criticase cum se cuvine el însuși la momentul potrivit, dar nu ca instrument științific, permanent perfecționat și utilizat ori de câte ori este cazul, căci acesta era numai materialismul istoric.

Cele două volume prezentate *supra* degajează terenul unei noi construcții ambițioase, pe care ele o și anunță de altfel; a fost întreprinsă de un colectiv special de cercetători, ale căror preocupări erau circumscrise filosofiei românești *în între-gul ei*, nu numai celei marxist-leniniste. Lentila prin care era privit spectacolul fiind marxist-leninistă, atmosfera se colora ca atare.

Activitatea depusă de Institutul de filozofie al Academiei R.S.R., în contextul evoluțiilor posterioare Declarației din Aprilie 1964 atinge unul din vârfuri prin

Istoria filozofiei românești, vol. I (1972), coordonată tot de N. Gogoneață, care însă nu mai apare sub egida Academiei R.S.R., ci al nou-înființatei Academii de Științe Sociale și Politice a R.S.R., în subordonarea căreia trecuse Institutul.

Volumul (652p.) acoperă Epoca medievală (sec. XV-XVI), Epoca umanismului (diferențiat în Transilvania: sec. XVI-XVII și Principate; sec. XVII-începutul sec. XVIII) și partea din Epoca modernă – care se încheie cu apariția primei traduceri românești a *Manifestului Partidului Comunist* (1892) – cuprinzând trei etape (Iluminismul și raționalismul; Epoca făuririi României moderne; Filozofia marxistă).

Este conceput ca lucrare de „valorificare critică a patrimoniului gândirii românești din trecut”, impusă, printre altele, și de „erori de interpretare, simplificări sau exagerări” (cf. *Introducerea*, p. 5), care vor trebui acum îndreptate. În realitate, diagnosticile formulate în *Istoria gândirii sociale și filozofice...* din 1964 vor rămâne mai departe valabile; ceea ce se schimbă este tonul criticii (care devine mai blând). De asemenea, sunt incluse în volum realizări și personalități omise anterior, insistându-se mai mult asupra unor chestiuni de periodizare, complet neglijate de *Istoria gândirii sociale și filozofice...*

Ca principiu metodologic al explicației materialului tratat în volum, dincolo de unele precauții luate față de aspecte locale, conjuncturi istorice, nevoia de a lua în considerare contribuții ale unor reprezentanți ai minorităților naționale care, deși n-au făcut parte din cultura română, nu pot fi ignorați pe considerente politice, este ales, firește, cel marxist:

În explicarea fenomenului istorico-filozofic trebuie să se țină seamă de principiul determinării suprastructurii de către baza economică a societății, dar în același timp e necesar să se ia în considerație faptul că raporturile dintre bază

și suprastructură sînt foarte complexe, mai ales cînd este vorba de forme ale suprastructurii mai îndepărtate de bază cum este filozofia.

Istoria filozofiei românești, vol. I, Editura Academiei R.S.R., p. 7

Citind cu atenție rândurile de mai sus, remarcăm opțiunea programatică de relaxare¹⁰ a interpretării rigide din *Istoria gîndirii sociale și filozofice...*, justificată prin „complexitatea” raporturilor dintre bază și suprastructură. Datorită „complexității” raporturilor dintre cele două, apare posibilitatea de a fi luate în considerare în Istoria filozofiei românești contribuții precum *Învățăturile lui Neagoe Basarab* (cf. și *supra*, nota 7). Totuși, relaxarea nu este totală: Nicolae Milescu, bunăoară (traducător al *Bibliei* în românește, fapt menționat, totuși), ale cărui contribuții teologice sunt remarcabile pe plan european la momentul desfășurării activității sale, apare într-o lumină destul de tulburătoare, astfel încât să reiasă prin expunerea făcută mai degrabă o „libertate de gîndire” (*op. cit.*, p. 56), sugerându-se distanțarea față de gîndirea religioasă¹¹.

În general, noțiunea de „umanism” (preluată de la Engels) se utilizează pentru a desemna o împotrivire (tacită sau fățișă) față de morala teologică ascetică (cf. p. 39), despre care se dau mereu informații insuficiente. Incluziunea lui Nicolae Milescu printre umaniști nu este singulară; este pomenit aici, însă fără nici un fel de detalii, și Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, care a jucat un rol important pentru întreaga Ortodoxie dar, desigur, faptul nu prezenta interes din perspectiva materialist-dialectică și istorică (*op. cit.*, cf. p. 55).

Unele contribuții din volumul în atenție iau formă de micromonografie (Dimitrie Cantemir, Titu Maiorescu), putînd fi analizate separat, în cadrul receptării personalităților cărora le sunt dedicate, ceea ce nu ne putem propune în materialul de față.

Ca o constatare generală, acest prin volum din *Istoria filozofiei românești* reprezintă o dezvoltare a părții corespunzătoare din *Istoria gîndirii sociale și filozofice în România*, în noul context creat după renunțarea la „dictatura proletariatului”. Tratarea se încheie, nu întâmplător, cu prezentarea, pe larg, a unui autor minor (caracterizat chiar în text ca un „militant”, cu rol de propagare unor idei, nu ca un creator – cf. *op. cit.*, p. 625): Panait Mușoiu. Acesta a avut meritul de-a fi tradus în

¹⁰ Acest termen, „relaxare” ar putea fi echivalat cu altul, mai recent, „flexibilizare”, și desemnează acceptul (de cele mai multe ori implicit) dat de autoritatea ideologică de a lua în considerare și a trata în documente recunoscute aspecte incompatibile cu doctrina oficială. Dacă nu se insistă asupra punctelor nevralgice, evidențiind astfel incompatibilitatea, tratarea aspectelor în cauză era tolerată; ceea ce nu însemna că toleranța nu se putea revoca oricînd, fără explicații suplimentare.

¹¹ Milescu publică la Stockholm, în 1667, *Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentali splendens*, reluată de A. Arnauld și P. Nicole în 1704, în *La perpetuité de la foy de l'Eglise catholique*, Paris. Această realizare, ca și celelalte (inclusiv cele în limba rusă), câte au subiecte religioase, nu sunt deloc amintite (Vezi D. Cristescu, *Opera teologică și apologetică a spătarului N. Milescu*, în „Ortodoxia”, anul X, nr. 4, 1958).

românește *Manifestul Partidului Comunist*, dar și alte scrieri comuniste, precum *Bazele leninismului*, de I.V Stalin (1926) etc.

Paralel cu munca ideologică de la Institutul de filozofie, la Catedra de istorie a filosofiei de la Universitatea din București, se ținea un curs de istorie a filosofiei românești. Avem de-a face, acum, cu un produs de uz didactic – adaptat misiunii de a răspândi în societate, prin intermediul celor cu educație superioară, viziunea P.C.R. asupra gândirii românești. El a fost multiplicat și a apărut ca parte dintr-un curs mai larg:

Istoria filosofiei universale. Istoria filosofiei românești (5), fiind redactat de Conf.univ. dr. Gh.Al. Cazan și multiplicat în 1975.

Reținem din acest material didactic declarația de adeziune la „procesul de formare a conștiinței socialiste” pe care o implică *orice* inițiativă de a studia istoria filosofiei, fie ea universală, fie doar românească (cf. vol. în atenție, p. 3, *Cuvînt înainte*). Un parcurs care ar ocoli procesul de formare a conștiinței socialiste, ducându-se direct spre izvoare, pentru a extrage de acolo certitudinea că ceea ce s-a întâmplat coincide cu ceea ce se relatează despre eveniment, nu este recomandat; putem să pricepem, firește, că așa ceva e contraindicat, îngreunând actul „așezării lucide a lumii trecute în prezentul pe care îl dăluim” (*ibidem*, p. 3) sau, cu alte cuvinte, acceptarea, de către conștiințele individuale, a viziunii partidului cu privire la trecut. Acceptarea, nu certitudinea, este baza conștiinței socialiste.

Manualul are două părți. Prima se încheie cu *pătrunderea* marxismului în România, a doua cu *dezvoltarea* marxismului în secolul XX. Marxismul, în genere, după cum reiese din structura volumului, este *terminus ad quem* al întregului efort teoretic românesc. Ca atare, și această contribuție se înscrie în efortul de anexare, de către partidul comunist, a rezultatelor reflecției filosofice românești.

Tratarea este destul de schematică, câteodată cu erori de documentare care ar fi putut fi evitate ușor (însă restricționarea îndelungată a accesului la literatura de specialitate antebelică își spune cuvântul), cum ar fi d.ex. (vezi *op. cit.*, p. 63) cea legată de trecerea doctoratului, de către Maiorescu, la universitatea din Geissau (!), cu teza *De philosophia Herbarti* (!).

În formă dezvoltată (și revizuită), cursul lui Gh.Al. Cazan a apărut apoi ca

Istoria filosofiei românești (1984). Deși concepută tot ca un curs (manual), această nouă versiune se adresa unui public specific mai larg, nu doar studenților la filosofie și litere, ca precedentul.

Cât de larg era publicul vizat transpare din împrejurarea că manualul este prevăzut cu sumare în cinci limbi: română, engleză, franceză, germană și rusă. Se dă astfel un semnal nu numai în țară, ci și în străinătate (inclusiv în spațiul – ca să nu mai folosim expresia „lagărul”, deja ușor uzată – socialist) că manualul narează viziunea *oficială* asupra problemelor tratate, la data apariției.

Ca și versiunea prescurtată, amintită mai sus, *Istoria filosofiei românești* (trecerea de la ortografierea „filozofiei” la „filosofie” este și ea un indiciu al intenției de desprindere de trecutul, devenit cam jenant, al „dictaturii proletariatului”) se împarte în aceleași două etape, fără a se mai menționa *în titlu* că jalonul este apariția marxismului pe meleagurile carpato-danubiano-pontice. Dar, deși nu se mai pomenește în titluri, ideea rămâne; este vorba despre

ideea inevitabilității socialismului în România. Mișcarea muncitorească și ideologia ei au dezvăluit, astfel, sensul existenței și al devenirii societății burghezo-moșierești, taina ei închisă pentru filosofia și sociologia nemarxistă.

Prof.univ.dr. Gh. Al. Cazan, *Istoria filosofiei românești*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1984, p. 119

Cu această „inevitabilitate”, se proiectează asupra trecutului, așa cum am văzut și mai sus, intențiile și scopurile P.C.R., care sunt *prescrise* societății românești în ansamblu și chiar publicului internațional (cât va fi fost acesta) interesat de curentele de gândire românești.

Manualul pe care-l avem în vedere reprezintă, așadar, un reper notabil al stadiului până la care procesul de dezvoltare al conștiinței socialiste ajunsese, și anume stadiul la care această conștiință a asimilat parcursul anterior constituirii ei al ideilor până la nivelul de la care începe să vadă în acele idei anticipări ale sale. Chiar și cei care, în trecut, formulară puncte de vedere greu compatibile cu idealul socialist sunt asimilați de-acum de conștiința socialistă, care devine capabilă să mistuie orice, să descuie, după cum citim, orice „taină” (De fapt, acest fals apetit nu este decât un simptom al rapidei dezagregări doctrinare care tocmai începuse, avertismentul privind „automistificarea”, dat cu ani în urmă, ar fi putut fi de folos cuiva interesat să evite căderea în această capcană – vezi *supra*).

Înarmată cu noua formulă magică marxist-leninistă, conștiința socialistă coabază până în epoca lui Herodot, însoțită de autoritatea incontestabilă de istoric al religiilor a lui Mircea Eliade (legionar fugar pe vremea „dictaturii proletariatului”), care-i mijlocește, vrând-nevrând, o întâlnire cu Zalmoxis (cf. *vol. cit.*, p. 17).

Partea a doua a acestei *Istории a filosofiei românești* se deschide cu o *Caracterizare generală* a mișcării filosofice românești în secolul al XX-lea, asupra căreia ne vom opri în continuare.

Arătând (v. p. 181 din volumul în atenție) că, în secolul XX, societatea românească a fost contemporană cu istoria contemporană (adică: societatea românească a progresat puternic, recuperând mult din întârzierea istorică în care se găsea la sfârșitul sec. al XVIII-lea) și a luat parte (adică: nu numai a suportat consecințele) la evenimentele istorice contemporane (revoluții, războaie ș.a.), autorul scrie

Gândirea filosofică românească a acestei perioade a fost cea mai înfloritoare din toată istoria filosofiei noastre. Acum se constituie ceea ce am putea numi

filosofia clasică românească. Se construiesc sisteme filosofice de valoare universală, cum ar fi *personalismul energetic* al lui C. Rădulescu-Motru ori *raționalismul ecstastic* al lui Lucian Blaga. Raționalismul neutral elaborat de Mircea Florian este, de asemenea, o viziune originală. D.D. Roșca, prin *concepția sa eroică* despre lume, se afirmă ca un gânditor cu profunde note de originalitate.

Prof.univ.dr. Gh. Al. Cazan, *Istoria filosofiei românești*, ed. cit., p. 185

Afirmând integrarea societății românești în curentul istoriei contemporane, Gh.Al. Cazan ocupă o poziție diferită de cea a filozofilor de pe vremea dictaturii proletari- atului; ei susțineau foarte apăsător că societatea românească nu se desprinsese com- plet, atunci când revoluția socialistă a surprins-o, de stadiul descompunerii feuda- lismului, doar mica lume urbană românească depășindu-l, în tendința ei recentă către modelul capitalismului apusean, iar cultura populară reflecta mai degrabă un vechi primitivism-misticism-„patiarhalism”, calea purificării croind-o ura de clasă stimulată de noua cultură proletară (cf. contribuțiile lui C. Ionescu-Gulian vremea respectivă, analizate de noi în studii anterioare). Cele două poziții nu se suprapun și vor evolua pe traiectorii de coliziune reciprocă după prăbușirea P.C.R., la sfârșitul anului 1989.

Și mai surprinzătoare este însă afirmația privitoare la *filosofia clasică româ- nească*, și la *valoarea universală* a ei, cu referire la Motru, Blaga, Florian. Cum am văzut, marxism-leninismul *clasic* românesc (ca să-l numim și noi așa) pune aceste realizări în opoziție cu materialismul dialectic și istoric, vizând „critica” (adică în- lăturarea) lor. Așa ceva era pur și simplu de neimaginat în dictatura proletari- atului.

Însă, în societatea socialistă multilateral dezvoltată, conștiința socialistă rein- tegrează ceea ce lepădase în dictatura proletari- atului. Reintegrarea nu este, totuși, o restaurare, ci montarea vestigiilor *filosofiei clasice românești* într-un cadru nou, cel al idealurilor socialismului. Scopul preluării, de către conștiința socialistă a unor elemente care nu fac parte din propria ei auto-construcție este, după câte se pare, cucerirea consimțământului societății la proiectele lansate de partid; cucerirea urma a se desăvârși prin metode blânde, spre deosebire de „smulgerea” la care se recur- sese în dictatura proletari- atului.

Academia de Științe Sociale și Politice continuă aranjarea definitivă (atât cât permite dialectica „definitivul”) filosofiei românești în schema de gândire marxist- leninistă autohtonă, începută în 1972, prin

Istoria filozofiei românești, vol. II (1900-1944, partea I) (1980). N. Gogoneață este în continuare responsabilul ediției. Ne aflăm deja în epoca în care criza gene- rală a sistemului socialist nu doar că-și făcea simțită prezența, ci se transformase în fapt de viață. Ca efect al adâncirii crizei, „relaxarea” se accentuează și ea, mergân- du-se până acolo încât se alocă trei pagini și jumătate (redactor fiind Vasile Vetișă- nu) contribuției lui Mircea Vulcănescu (1904-1952), apropiat al lui Nae Ionescu. Vinovat, potrivit „criticilor” săi mai vechi, de a fi susținut politica financiară a gu-

vernării Ion Antonescu, fusese condamnat și apoi asasinat în închisoare în crâncenii ani ai „dictaturii proletariului”. Lucru de neimaginat cu nu prea mulți ani în urmă, putem citi, cu referință la Vulcănescu, rândurile:

În esență, problema filozofiei este redusă de el la actul interior al vieții individuale, care aspiră la comuniunea cu „dumnezeirea” prin invocație și rugăciune. În cele din urmă, filozofia e o cale a „perfecționării” morale, în opoziție cu orice progres exterior ființei umane, care n-ar rezulta dintr-o cunoaștere legată de trăirea religioasă.

Istoria filozofiei românești, vol. I, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Academiei R.S.R., București, 1985, p. 758

Deși urmate de delimitările de rigoare, aceste rânduri surprind totuși prin absența tonului insultător și depreciativ, care se sesiza încă în contribuții pe același subiect, precum *Trăirismul* lui Vlăduțescu (vezi *supra*).

Volumul este divizat în două părți, pe criteriu cronologic: 1900-1918, respectiv 1918-1944. Ele sunt separate, desigur, de o rubrică intitulată *Materialismul dialectic, socialismul științific*, creându-se prin acest procedeu editorial impresia că întreaga mișcare de idei românească ar avut ca pol al interesului această „concepție științifică despre dezvoltarea socială” și „expansiunea irezistibilă a socialismului” (cf. vol. în atenție, p. 225) când, cu siguranță, lucrurile stăteau altfel.

Partea doua a volumului acoperă numai parțial fenomenul filosofic interbelic din România, unii gânditori de prim rang fiind lăsați deoparte pentru o lucrare ulterioară, care n-a mai apărut. Sunt enumerați, printre cei restanți: D. Gusti, Petre Andrei, Șt. Zeletin, E. Speranția, M. Djuvara, O. Onicescu, V. Bărbat, Al. Mironescu etc., dar și alții, care nu-s deloc pomeniți, cum ar fi, de ex. Nicolae Petrescu – datorită faptului că proiectul a rămas neterminat, ei au rămas și după 1990 în plan secund.

În anul 1985, o nouă ediție a părții I a *Istoriei filozofiei românești* este pusă în circulație:

Istoria filozofiei românești, vol. I, ediția a II-a, revăzută și adăugită (1985) cu care aproape că intrăm în etapa 1990 – prezent a filozofiei românești. În această ediție, începutul filozofiei românești este coborât în Antichitate și de cercetătorii Institutului de filozofie, iar reziduurile ideologice sunt înlăturate, astfel încât este luată în discuție chiar și „cultura teologică superioară” (cf. *op. cit.*, p. 51) din Dobrogea (Scythia Minor) sec. IV-VI, ca să indicăm unele „noutăți” ale acestui ultim efort de „recuperare”.

Printre autorii care-și fac loc în sumarul acestei ediții se numără Eminescu; de asemenea, cultura populară, altădată aplatizată de lentila convexă a luptei de clasă (am văzut deja, în studiile noastre anterioare, cum focaliza această lentilă tematica la filozoful academician Ionescu-Gulian), capătă o rubrică specială, în cadrul Epocii medievale, insistându-se până la detalii asupra aspectelor cosmologice

(în ciuda conținutului lor incontestabil mistic, incompatibil cu știința modernă) și, pe latura etică, abandonându-se complet orice predispoziție spre combaterea exploataților. Satul, văzut mai demult ca organizare socială vetustă, predispusă înapoierii economice și sociale, în care patriarhalismul întreține un mod de viață impermeabil, din vremuri imemorabile, la știință, devine o

comunitate socioeconomică și culturală, dar și un orizont de viață, un model ideal de percepție a lumii

Istoria filozofiei românești, vol. I, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Academiei R.S.R., București, 1985, p. 82

iar abordarea filosofică a acestei comunități omenești, atât de chinuită de revoluția socialistă, se face cu ajutorul noțiunii lui Blaga (luată din *Elogiul satului românesc* – discursul de recepție al filosofului la vechea Academie Română, desființată cu ocazia revoluției socialiste) de „sat-idee”, ceea ce ar fi fost de neconceput pe vremea *Istoriei gândirii sociale și filozofice...* din 1964, pentru care instrumentele adecvate analizei erau exclusiv cele ale materialismului istoric.

Dar, firește, asemenea „înnoiri” trebuiau justificate cumva. Gogoneață, colaborator și al *Istoriei gândirii sociale și filozofice în România* găsește cu ușurință justificarea, în cuvintele lui Lenin însuși, care scrisese pe undeva:

idealismul inteligent este mai aproape de materialismul inteligent decât materialismul prost

Istoria filozofiei românești, vol. I, ediția a II-a, revăzută și adăugită, *ed. cit.*, p. 20

Nu putem decât să tragem concluzia că, rămânând credincioși genialului conducător al revoluției socialiste, în ultimii câțiva ani ai atotputerniciei P.C.R., materialiștii inteligenți de pe meleagurile noastre au căutat să se apropie cât mai mult de idealism, luând, pe cât posibil, distanță față de materialismul prost.

Proiectul *Istoria filozofiei românești* coordonat de N. Gogoneață (colaborator și la *Istoria gândirii sociale și filozofice în România*) urma să se definitiveze cu partea a doua a volumului al doilea și printr-un al treilea volum, dedicat „filozofiei românești din anii socialismului”. Ca urmare a auto-dizolvării P.C.R., proiectul a rămas neîncheiat¹².

¹² Indicii asupra modului în care „filozofia românească în anii socialismului” ar fi trebuit să fie tratată în volumul final al *Istoriei filozofiei românești* căpătăm prin lectura secvenței finale a manualului din 1984 al lui Gh. Al. Cazan. Cel mai important filozof al societății socialiste multilateral dezvoltate este în el, deloc surprinzător, Secretarul General al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. El este cel care

a elaborat conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată, înțeleasă ca o etapă a construcției socialismului care urmează victoriei definitive a socialismu-

CONCLUZII

Concluziile noastre nu fac decât să rezume dezvoltarea de mai sus.

1. Declarația P.M.R. din aprilie 1964 nu exprimă o doar o declarație de independență a conducerii superioare de partid (așa cum se autorecomandă ea), ci este în primul rând expresia nevoii de a reacționa la o nouă situație internațională, căreia trebuia să i se răspundă prin reacție corespunzătoare; deși ar fi preferat să le evite, partidul a trebuit *să facă față* (cu dificultăți și reacții întârziate) unor schimbări inevitabile, creând iluzia că *le-ar fi provocat*.

2. Studiul ideilor și concepțiilor filosofice din trecut depinde, în marxism-leninismul românesc post-1964, de stadiul la care a ajuns, în procesul de dezvoltare, conștiința socialistă; disciplina filosofică „Istoria filosofiei românești” nu este, așadar, practică independent de politica de dezvoltare a conștiinței socialiste, ci este un instrument de stimulare a acestei dezvoltări;

3. Post-1964, „relaxarea” constrângerilor ideologice este efectul deprecierei tot mai accentuate a doctrinei (materialismul dialectic și istoric); aceasta a fost silită să facă din ce în ce mai multe concesii, până ce a ajuns la situația ingrată de a se folosi chiar de prestigiul pe care continuau a-l avea foștii adversari pentru a stimula, cu ajutorul lui, proiectele sociale și economice ale P.C.R., complet indiferente purtătorilor unei conștiințe care nu mai doreau s-o dețină.

lui în țara noastră și care pregătește, prin procesele sale calitative, trecerea la o nouă fază de dezvoltare.

Prof.univ.dr. Gh. Al. Cazan, *Istoria filosofiei românești*, ed. cit., p. 374
(subliniat în original)

Gândirea românească culminează deci, potrivit istoricilor filosofiei marxist-leniniști, în conceptul societății socialiste multilateral dezvoltate. Întorcându-se, cu ajutorul conceptului său, către trecutul pe care se sprijină, Ceaușescu

a elaborat criteriile științifice ale valorificării moștenirii filosofiei românești
Ibidem, p. 375 (subliniat în original)

adică ale „interpretării dialectice nuanțate” a trecutului sau, ca să folosim o exprimare mai directă și mai clară, a **folosirii sistematice, neîngrădite, a trecutului în vederea obținerii sprijinului politic necesar proiectelor prezentului socialist**.

Practicarea abuzivă a „interpretării dialectice nuanțate” a avut ca efect, cum era de așteptat, și cum se întâmplă mereu când se renunță programatic la adevăr ca valoare supremă a cunoașterii, generalizarea confuziei. Supralicitarea trecutului sau, dimpotrivă, disprețul total față de contribuțiile filosofice autohtone au încolțit și s-au cățarat iute pe trunchiul ideologic principal uscat, după ce regimul s-a prăbușit, substituindu-i-se și luptându-se între ele pentru supremație.

*

Confuzia rezultată din încercarea nereușită a marxism-leninismului românesc de reconciliere *in extremis* cu trecutul filosofic nemarkxist – asasinat fără milă înainte de a fi resuscitat cu grijă și atenție – a continuat să producă efecte și după 1990, când s-a proclamat decesul oficial al unei ideologii de cel puțin un deceniu în stadiu avansat de descompunere.

Pentru a sesiza și evalua, fără deformările inerente amestecului de planuri ale analizei, aceste efecte, va fi necesară inventarierea prealabilă a lucrărilor reprezentative, ceea ce rezervăm unei cercetări viitoare.

Dragoș Popescu
Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com